

EFEKTIVITAS PELAYANAN KEPENDUDUKAN DISDUKCAPIL BERBASIS DIGITAL DI KOTA SAWAHLUNTO

Cinta Annisa

*Departemen Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Universitas Andalas,
Indonesia*

2110843004_cinta@student.unand.ac.id

Abstrak. Sistem Pelayanan Publik berbasis digital atau saat ini dikenal dengan *E-Government* digunakan untuk peningkatan sistem dalam proses kerja di dalam pemerintahan Indonesia. Dengan adanya teknologi komunikasi dan informasi ini membuat pemerintah berusaha meningkatkan dan mempermudah pelayanan kepada masyarakat Indonesia. Pada saat ini pemerintah pusat dan pemerintah di daerah di Indonesia bersemangat untuk mengembangkan sistem pelayanan dengan basis digital termasuk pemerintah Kota Sawahlunto memintasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sawahlunto. Maka untuk fokus penelitian yaitu evektifitas pelayanan kependudukan berbasis digital dengan aplikasi Induk Kependuudukan Digital (IDK) yang di merupakan ide dari Ditjen Dukcapil Kementrian Dalam Negeri dan Rancak Digital di Kota Sawahlunto ini merupakan sebuah inovasi dalam sebuah aplikasi dan website untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat mengenai kependudukan baik di kota/daerah. Metode penelitian efektivitas pelayanan kependudukan disdukcapil berbasis digital di Kota Sawahlunto ini menggunakan kualitatif deskriptif dan metode dekriptif analitik. Penelitian ini menggunakan teori dari Rogers dalam Suwarno (2008) dengan, keuntungan relatif (*relative advantage*), keseuaian (*compatibility*), kerumitan (*compexity*), kemungkinan dicoba (*triability*), dan kemudahan diamati (*observability*). Akan tetapi, untuk Rancak Digital yang dibuat oleh Disdukcapil Kota Sawahlunnto untuk pelayanan kependudukan kepada masyarakat saat ini website di non-aktifkan untuk sementara waktu dan untuk aplikasi Identitas Kependudukan Berbasis Digital (IDK) penggunaan di Sawahlunto cukup evektif dan hingga saat ini Disdukcapil Sawahlunto masih memperkenalkan aplikasi ini dengan sosialisasi ke masyarakat Sawahlunto seperti kunjungan ke sekolah dan ke desa-desa yang ada di Kota Sawahlunto.

Kata kunci: Pelayanan, Media Digital, Identitas Kependudukan, Rancak Digital.

PENDAHULUAN

Negara memiliki kewajiban untuk melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik yang merupakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1954. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No 25 Tahun 2009 pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundangundangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Teori oleh Gasperz dalam Azis Sanapiah (2000: 15) ia mengatakan bahwa “untuk kepastian dalam waktu pelayanan, presisi pelayanan, adanya kesopanan dan ramah, bertanggung jawab, kelengkapan dan mudahnya untuk mendapatkan suatu pelayanan”. Dengan teori yang dikemukakan oleh Gesprez dan Azizi Sanapiah ini dapat dikatakan bahwa untuk mencapai pelayanan yang baik harus memenuhi kriteria tersebut, jika sesuai dalam kriteria itu maka suatu pelayanan bisa dikatakan sudah tercapai dan dapat memberikan kepuasan pelayanan yang diberikan ke masyarakat.

Sistem pelayanan di Indonesia saat ini dari laporan ombudsman bahwa tahun 2010-2022

Trend tidak memberikan pelayanan nasional cenderung naik atau bisa dikatakan memburuk. Pada tahun 2022 trend tidak memberikan pelayanan nasional mencapai 25%. Untuk di Sumatera Barat trend tidak memberikan pelayanan juga (cenderung) NAIK (memburuk), pada tahun 2022 mencapai 70% trend tidak memberikan pelayanan di Sumatera Barat. Sumatera Barat masuk dalam lima tertinggi dalam tidak memberikan pelayanan. Disini bisa kita lihat bahwa kualitas pelayanan di Indonesia atau pemerintah masih sangat lemah atau masih sangat kurang karena masih kurang adanya transparan, pelayanan yang masih lambat, dan kurangnya sumber daya manusia. Dari sini kita bisa melihat bahwa perlu adanya peningkatan kualitas dalam pelayanan yang mana ini merupakan hal yang penting untuk masyarakat.

Sistem Pelayanan Publik berbasis digital atau saat ini dikenal dengan *E-Government* digunakan untuk peningkatan sistem dalam proses kerja di dalam pemerintahan Indonesia. Pemerintahan berbasis digital ini dimulai dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 bahwa dalam menggunakan teknologi informasi di dalam penerapan e-government yang dimaksud memiliki 2 kegiatan yang sifatnya sama-sama mempengaruhi. Pertama, kegiatan yang menaungi penggarapan sebuah informasi, penggarapan data, proses kerja, dan juga sistem

dalam manajemen yang sesuai secara elektronik. Kegiatan kedua adalah sebuah aktivitas yang berkaitan dalam pemberian pelayanan publik yang menggunakan kemajuan teknologi informasi. Maka dari itu masyarakat di seluruh wilayah bisa mendapatkan layanan dalam publik dengan lebih cepat, murah dan mudah. E-Government ialah memanfaatkan majunya ilmu dalam sebuah teknologi seperti aplikasi internet menggunakan web untuk peningkatan akses pemerintah yang diberikan kepada warga, rekanan bisnis, pekerja, dan entitas pemerintah yang lain (Brown & Garson, 2011).

Penggunaan teknologi dan komunikasi merupakan hal yang saat ini dibutuhkan dalam globalisasi saat ini, dengan adanya teknologi ini maka dapat menembus jarak yang sangat jauh. Dengan adanya teknologi komunikasi dan informasi ini membuat pemerintah berusaha meningkatkan dan mempermudah pelayanan kepada masyarakat Indonesia. Pada saat ini pemerintah pusat dan pemerintah di daerah di Indonesia bersemangat untuk mengembangkan sistem pelayanan dengan basis digital termasuk pemerintah Kota Sawahlunto memintasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sawahlunto. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sawahlunto merupakan suatu Dinas yang membantu Walikota dalam memenuhi urusan pemerintahan dalam suatu bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dan tugas pembantuan yang diberikan kepada

daerah. Disdukcapil Kota Sawahlunto dalam melaksanakan tugas

Data kependudukan merupakan informasi yang menguntukan untuk perencanaan pembangunan berkelanjutan. Mengacu pada aturan dalam pasal 13 ayat 72 tahun 2022 mengenai Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak dan Blanko KTP-EL serta Penyelenggara Identitas Kependudukan Digital. Ditjen Dukcapil Kementrian Dalam Negeri meluncurkan Digital Id atau Identitas Kependudukan Digital. Identitas Kependudukan Digital ini pada tahun 2022 telah di uji cobakan pada lingkungan Pegawai di Indonesia termasuk di Kota Sawahlunto. Upaya yang digunakan Disdukcapil Kota Sawahlunto untuk terciptanya E-Government dalam data kependudukan berbasis digital di kota Sawahlunto yaitu dengan memperkenalkan aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IDK). Identitas Kependudukan Digital ini merupakan bentuk pelayanan administrasi kependudukan berbasis teknologi dan informasi yang bertujuan Disdukcapil dalam genggaman.

Maka dari itu hal yang menjadi permasalahan dalam sebuah penelitian ini yaitu, apakah dengan adanya pelayanan kependudukan Disdukcapil melalui aplikasi Identitas Kependudukan Digital di Kota Sawahlunto ini efektif, dan apa saja yang menjadi faktor pendukung melalui aplikasi Identitas Kependudukan Digital. Penelitian tentu memiliki tujuan mengkaji lebih lanjut mengenai efektifitas dalam penggunaan aplikasi Induk Kependudukan

Digital (IDK) di Kota Sawahlunto dan perbedaan antara Identitas Kependudukan Digital (IDK) dengan aplikasi Rancak Digital yang dibuat oleh Disdukcapil Kota Sawahlunto.

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis terdorong untuk meneliti terhadap Identitas Kependudukan Digital di Kota Sawahlunto yang diluncurkan oleh Ditjen Dukcapil dalam Negeri untuk masyarakat di Indonesia. Hal unik dalam penelitian ini yaitu berbeda dengan penelitian yang telah dilakukan kepada Disdukcapil Kota Sawahlunto, dan juga penelitian ini belum pernah dilakukan karena penelitian sebelumnya meneliti mengenai Rancak Digital yang merupakan media dalam sebuah layanan kependudukan dengan cara online yang di cetuskan oleh Disdukcapil Kota Sawahlunto yang memiliki tujuan untuk memudahkan masyarakat di Kota Sawahlunto dalam layanan kependudukan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian efektivitas pelayanan kependudukan disdukcapil berbasis digital di Kota Sawahlunto ini menggunakan kualitatif deskriptif dan metode deskriptif analitik. Lokasi penelitian di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sawahlunto Jl. Soekarno Hatta, Sapan. Metode penelitian ialah sebuah konsep dalam pelaksanaan penelitian yang dijalankan menurut Darmalaksana, 2020c. Penelitian kualitatif pada umumnya di manfaatkan sebagai sebuah

“eksplorasi” dan penelitian kuantitatif dimanfaatkan sebagai untuk “mengukur,” hal terakhir sesuai digunakan oleh para akademisi matematika dan ilmu pengetahuan alam menurut Darmalaksana, 2020a. Metode deskriptif analitik yaitu memberikan gambaran ketika melakukan penelitian yang dilakukan berdasarkan fakta (Suharsimi, 1998:309). Teknik yang digunakan peneliti yaitu dengan pengumpulan data berupa studi pustaka, observasi, dan wawancara.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pelayanan Publik adalah tonggak dari keseluruhan dalam proses pemerintahan. Kualitas dalam pelayanan tentunya memiliki keterkaitan dalam pemberian layanan kepada masyarakat, yang mana masyarakat adalah sebagai pengguna layanan. Pada saat ini cara pandang untuk pelayanan publik sudah mulai mengikuti dengan perkembangan teknologi dan informasi. Pelayanan publik saat ini memiliki tujuan untuk melayani masyarakat dengan mudah dan efisien. Pemanfaatan teknologi di era saat ini diharapkan memudahkan dalam pelayanan berbasis digital. Pemanfaatan teknologi seperti gadget untuk mendapatkan informasi dan memenuhi kebutuhan untuk kemudahan dalam pelayanan di Indonesia. Banyak sekali inovasi yang telah dikembangkan oleh pemerintah hingga saat ini. Menurut Damanpour dalam Yogi Suwarno (Suwarno, Yogi, 2008:9) inovasi itu bisa berupa produk ataupun jasa, teknologi baru, teknologi proses yang baru.

Teknologi saat ini sudah sangat berkembang dalam kehidupan sehari-hari. Penggunaan teknologi tentunya dapat membantu mengumpulkan saran dari masyarakat untuk meningkatkan dalam pembuatan kebijakan, menghasilkan kejelasan kepada pemerintah dan masyarakat. Pemanfaatan teknologi memiliki tujuan untuk menjalankan pelayanan publik menjadi lebih baik. E-Government ialah sebuah aplikasi dalam melaksanakan tugas dan pelaksanaan dalam pemerintah dengan menggunakan teknologi informasi.

Sebuah inovasi dalam pelayanan publik merupakan pintasan dalam sebuah pelayanan publik yang merupakan ide gagasan yang kreatif original dan pembaharuan yang memberikan manfaat kepada masyarakat baik secara langsung atau tidak langsung. Inovasi yang dilakukan oleh pemerintah pusat yaitu Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri meluncurkan Digital ID atau Identitas Kependudukan Digital. Ini adalah inovasi baru yang diciptakan oleh pemerintahan agar mempermudah masyarakat untuk mengurus hal yang berkaitan dengan disdukcapil. Inovasi ini telah diluncurkan pada tahun 2022, yang sasaran utama atau diterapkan kepada pegawai Disdukcapil kabupaten/kota, kemudian ke pegawai ASN seluruh Indonesia, kemudian ke mahasiswa dan pelajar.

Inovasi mengenai pelayanan digital juga dilakukan oleh pemerintah Kota Sawahlunto. Kota Sawahlunto memperoleh sebuah penghargaan kategori Innovative Government Award (IGA)

pada tahun 2020 yang diberi oleh Kemendagri sebagai Kota yang sangat inovatif sebagai pujian atau apresiasi pada inovasi di Pemerintahan Kota Sawahlunto. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sawahlunto mengeluarkan inovasi pelayanan digital kependudukan yaitu Rancang Digital yang sudah dinyatakan oleh Walikota Sawahlunto pada tahun 2020. Rancang Digital ini merupakan layanan ke lima di Disdukcapil Kota Sawahlunto.

Identitas Kependudukan Digital ini sudah terealisasi kepada masyarakat. Seperti di Kota Sawahlunto, Disdukcapil Kota Sawahlunto sudah mulai memperkenalkan Induk Kependudukan Digital ini ke masyarakat, beberapa cara yang dilakukan oleh Disdukcapil Kota Sawahlunto. Untuk pengenalan aplikasi Identitas Kependudukan Digital ini belum sapa dengan target yang ditetapkan oleh Ditjen Dukcapil Kemendagri, yaitu targetnya 25% dari penduduk di kota/kabupaten, untuk di Kota Sawahlunto jumlah penduduk dalam data Badan Pusat Statistik Kota Sawahlunto berjumlah 67,769,00 jiwa sedangkan untuk penggunaan atau penyebaran aplikasi ini baru 2.500,00 Jiwa . Sebelum dengan adanya Identitas Kependudukan Digital (IDK) ini, pemerintah Kota Sawahlunto telah membuat dan juga memperkenalkan ke masyarakat Kota Sawahlunto yaitu dikenal dengan Rancang Digital (Sistem Informasi Terpadu Administrasi Kependudukan) yang merupakan sarana layanan kependudukan secara online yang dibuat oleh Disdukcapil Kota Padang untuk memudahkan

masyarakat Kota Padang dalam menerima layanan kependudukan. SI RANCAK ini diluncurkan pada tahun 2020.

Inovasi Pelayanan Kependudukan Disdukcapil Berbasis Digital di Kota Sawahlunto

Inovasi tentunya harus memiliki keunikan yang memberikan manfaat kepada masyarakat. Inovasi dalam sebuah pelayanan publik tidak harus adanya suatu penemuan baru, akan tetapi sebuah pendekatan baru yang hasil dari sebuah pengembangan atau adanya peningkatan kualitas pada inovasi yang ada. Dengan adanya inovasi baru ini tentunya mempermudah dalam pelayanan publik kepada masyarakat. Pelayanan Pelayanan Kependudukan Disdukcapil Berbasis Digital di Kota Sawahlunto, dapat dianalisis dengan menggunakan teori dari Rogers dalam Suwarno (2008) dengan, keuntungan relatif (*relative advantage*), kesesuaian (*compatibility*), kerumitan (*complexity*), kemungkinan dicoba (*trialability*), dan kemudahan diamati (*observability*).

Keuntungan Relatif (Relative Advantage)

Keuntungan dari media digital Identitas Kependudukan Digital (IDK) ini adalah merupakan suatu hal yang baru untuk memudahkan dalam pelayanan kependudukan kepada masyarakat. Identitas Kependudukan Digital ini memudahkan masyarakat seperti biodata pemilik akun (foto, nama, nik, golongan darah, jenis kelamin, golongan darah). dalam aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IDK) ini

terdapat informasi mengenai KTP-el dan Kartu Keluarga secara digital. Dalam aplikasi Identitas Kependudukan Digital dari segi keamanan tentunya sudah memiliki keamanan yang sangat kuat seperti dari segi jaringan dan keamanan dalam aplikasi. Aplikasi Identitas Kependudukan Digital ini tidak bisa melakukan *screenshot* atau tangkap layar, hal ini untuk menjaga keamanan atau *privacy* data si pemilik akun.

Media digital untuk pelayanan kependudukan ini bukan hal yang baru bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau disingkat Disdukcapil Kota Sawahlunto. Sebelumnya Disdukcapil Kota Sawahlunto sudah ada sebuah media digital untuk pelayanan mengenai kependudukan kepada masyarakat, media digital tersebut dinamakan Rancak Digital. Tujuan dengan adanya media Rancak Digital ini yaitu dikarenakan masih rendahnya kepemilikan akta kelahiran di Kota Sawahlunto. Dengan adanya media Rancak Digital ini merupakan inovasi baru yang bisa diakses oleh masyarakat dengan menggunakan *smartphone*, dengan menggunakan komputer, dan laptop.

Masyarakat yang menggunakan aplikasi Identitas Kependudukan Digital ini merasakan mudahnya dalam suatu pelayanan atau pengurusan dengan menggunakan aplikasi ini. Wawancara yang telah dilakukan ke masyarakat dengan inisial (MEP) yang telah menggunakan aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IDK) mengatakan bahwa Pengurus kk melalui aplikasi identitas kependudukan digital sangat mudah, ketika

mengurus Kartu Keluarga yang terbaru, hanya melakukan pengajuan perbaharui berkas dan aktivasi seteah itu tinggal memunggu berkas yang terbaru dikirim melalui email dan juga langsung muncul di dalam aplikasi Identitas Kependudukan Digital, melalui aplikasi tersebut dan ketika pengurusan KK sangatlah cepat. Untuk keamanannya pun juga bagus karena setiap ingin melihat data-data pribadi harus menggunakan password, dengan adanya password orang lain tidak bisa sembarangan membuka data pribadi kita.

Kesesuaian (*Compatibility*)

Dengan adanya media digital kependudukan ini memiliki kesesuaian dengan tata cara pemberian pelayanan kepada masyarakat. Aplikasi Identitas Kependudukan Digital dan Rancak Digital hanya merubah pelayanan untuk pengurusan mengenai kependudukan sehingga lebih mudah dan efisien dalam pelaksanaannya. Untuk hal tersebut dapat dilihat bahwa masyarakat mendownload aplikasi atau menggunakan media digital ini untuk mengurus mengenai data kependudukan dengan menggunakan smarthphone.

Kerumitan (*Complexity*)

Dengan adanya media digital untuk kependudukan ini ada beberapa hal yang menjadi kendala yang dirasakan oleh Disdukcapil Kota Sawahlunto. Dalam media digital mengenai kependudukan yang di buat oleh Disdukcapil Kota Sawahluto

yaitu Rancak Digital, yang menjadi kendala yaitu dari segi keamanan dan jaringan dari website yang telah dibuat, dan saat ini untuk Rancak Digital masih eror atau bisa di katakan di non-aktifkan untuk sementara karena kendala yang telah di sebutkan tadi, untuk pengenalan aplikasi Identitas Kependudukan Digital, kendala nya yaitu karena penggunaan android di Kota Sawahlunto memang sudah banyak, akan tetapi untk versi hndphone ini masih banyak versi lama, jadinya masyarakat belum bisa download aplikasi ini, karena untuk versi aplikasi ini untuk hp yang versi terbaru. Akan tetapi, masyarakat Kota Sawahlunto bisa dikatakan lebih menerima atau lebih mudah untuk menggunakan aplikasi terbaru yaitu Identitas Kependudukan Digital (IDK)

Kemungkinan Dicoba (*Triability*)

Media Digital Identitas Kependudukan Digital (IDK) dan Rancak Digital sudah melakukan uji coba yang dilakukan kepada masyarakat Kota Sawahlunto. Rancak Digital sudah terlebih dahuu dalam tahap uji coba, yaitu pada tahun 2020. Untuk aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IDK) tahap uji coba pertama yaitu kepada ke pegawai yang berada di lingkungan Disdukcapil Kota/Desa, uji coba selanjutnya yaitu ke pegawai PNS seluruh Indonesia dan uji coba berikutnya ke Mahasiswa dan Pelajar.

Untuk di Kota Sawahlunto, sejak akhir tahun 2022 sudah mulai diperkenalkan aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IDK). Sosialisasi yang dilakukan oleh Disdukcapil Kota Sawahlunto

yaitu di Masjid Agung Nurul Islam, akan tetapi pada saat itu untuk aplikasi ini hanya bisa digunakan oleh Android, untuk pengguna Apple belum bisa, akan tetapi di tahun 2023 pengguna Apple sudah bisa menggunakan atau download aplikasi ini, dan juga untuk uji coba atau pengenalan selanjutnya ke sekolah-sekolah dan juga ke desa yang ada di Kota Sawahlunto. Untuk di Kota Padang, pengenalan aplikasi ini dilakukan oleh Disdukcapil Kota Padang dengan datang ke sekolah, kantor dan juga kampus yang ada di Kota Padang.

Kemudahan Diamati **(Observability)**

Untuk penggunaan media digital Identitas Kependudukan Digital (IDK) hanya bisa diamati oleh pihak yang menggunakan dan juga pihak yang terlibat langsung, oleh petugas Disdukcapil Kota Sawahlunto dan masyarakat yang menggunakan aplikasi Identitas Kependudukan Digital. Untuk aplikasi ini tentunya tidak bisa diamati oleh di pantau oleh masyarakat yang belum menggunakan atau mendownload aplikasi terlebih dahulu.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah analisis di atas, bisa disimpulkan bahwa dengan menggunakan aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IDK) di Kota Sawahlunto bisa dikatakan masih tergolong baru akan tetapi untuk mengenai pelayanan menggunakan media digital ini sebelum adanya

Identitas Kependudukan Digital Disdukcapil Kota Sawahlunto sudah meluncurkan Rancak Digital untuk pelayanan kependudukan kepada masyarakat Di Kota Sawahlunto.

Dampak dengan adanya Identitas Kependudukan Digital ini bisa dirasakan pemanfaatannya yaitu adanya kemudahan untuk memperoleh informasi mengenai data mengenai kependudukan, adanya kemudahan untuk mengrus berkas mengenai kependudukan seperti pembaharuan KK, Akta kelahiran, Biodata WNI, dan banyak lagi. Akan tetapi untuk penggunaan aplikasi Identitas Kependudukan Digital masih belum banyak digunakan oleh masyarakat di Kota Sawahlunto. Hal ini dikarenakan masih banyak masyarakat yang belum bisa download aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IDK) dikarenakan versi handphone yang masih lama. Mengenai Rancak Digital yang merupakan media digital untuk kependudukan yang dibuat oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sawahlunto hingga saat ini masih belum bisa digunakan, hal ini dikarenakan adanya masalah dalam jaringan dan keamanan dalam Rancak Digital tersebut. Akan tetapi, masyarakat Kota Sawahlunto bisa dikatakan lebih menerima atau lebih mudah untuk menggunakan aplikasi terbaru yaitu Identitas Kependudukan Digital (IDK) dan untuk efektifnya media digital ini sebagai pelayanan publik kependudukan masyarakat bisa disimpulkan efektif akan tetapi masih belum masyarakat yang menggunakannya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Diucapkan terima kasih kepada pihak yang sudah mau berkontribusi dalam penelitian ini, terima kasih kepada Disdukcapil Kota Sawahlunto dan pewawancara, sehingga untuk penelitian ini dapat dilaksanakan dengan baik.

REFERENSI

- Darmalaksana, Wahyudin. "Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka Dan Studi Lapangan." *Pre-Print Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung* 5 (2020).
- Eriza, Aranzi, Yoserizal Yoserizal, and Roni Ekha Putera. "Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Android 'Paga Nagari' Di Polres Solok Kota." *Jurnal Manajemen Publik Dan Kebijakan Publik (JMPKP)* 3, no. 2 (2021).
- Hastuti, Sri Handriana Dewi. "Pentingnya Pemanfaatan Data Kependudukan Di Era Digital." *TEKNIMEDIA: Teknologi Informasi Dan Multimedia* 1, no. 1 (2020): 18–21.
- Info, Padang. "Dinas Dukcapil Sawahlunto Luncurkan 'Rancak Digital.'" Padang info.com. Accessed June 12, 2023. <https://www.padanginfo.com/2020/03/dinas-dukcapil-sawahlunto-luncurkan.html>.
- Jalma, Hazid, Roni Ekha Putera, and Kusdarini Kusdarini. "E-Government Dengan Pemanfaatan Web Opensid Dalam Pelayanan Publik Di Nagari Tanjung Haro Sikabu-Kabu Padang Panjang." *Publik (Jurnal Ilmu Administrasi)* 8, no. 1 (2019): 24–37.
- Namora, Muhammad Raafiq, Iip Permana, Rahmadani Yusran, and Hidayatul Fajri. "TRANSFORMASI PUBLIC SERVICE DELIVERY DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PADANG." *Jurnal Mediasosian: Jurnal Ilmu Sosial Dan Administrasi Negara* 7, no. 1 (2023): 146–61.
- Nazir, Moh. "Metode Penelitian." *Jakarta: Ghalia Indonesia*, 1988.
- Padang.go.id. "Adminduk Dalam Genggaman, Disdukcapil Padang Go Digital." Accessed June 10, 2023. <https://www.padang.go.id/adminduk-dalam-genggaman-disdukcapil-padang-go-digital>.
- Peran Obudsman Republik Indonesia Dalam Mengakselerasi Inovasi Dan Reformasi Birokrasi Di Pemerintah Daerah," n.d.
- Rukayat, Yayat. "Kualitas Pelayanan Publik Bidang Administrasi Kependudukan Di Kecamatan Pasirjambu." *Jurnal Ilmiah Magister Administrasi* 11, no. 2 (2017).
- Rukmawati, Septi Nur, Hanny Purnamasari, and

Ani Nurdiani Azizah. "Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan Melalui Penerapan E-Government." *Mimbar: Jurnal Penelitian Sosial Dan Politik* 10, no. 2 (2021): 233–42.

Sari, Elvia Siskha, and Aldri Frinaldi. "Inovasi Pelayanan Digital Signature Pada Percetakan Dokumen Kependudukan Oleh Dinas Pendudukan Dan Pencatatan Sipil Di Kota Padang." *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)* 7, no. 1 (2023).

Subandriyo, Budi, S ST, and M Stat. "Pelayanan Publik Digital." *Pusdiklat. Bps. Go. Id*, 2020, 1–121.

UU-No 25 Tahun 2009." Accessed June 11, 2023.
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38748/uu-no-25-tahun-2009>.

Yuni, Irma Sari, and M Fachri Adnan. "Efektivitas Penerapan Aplikasi Dukcapil Ceria Mobile Dalam Upaya Mendukung Pemerintahan Berbasis Elektronik (E-Government)." *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)* 6, no. 1 (2022).